

UO'T:635.25.

**HOSILDORLIK BELGILARI BO'YICHA BOSH PIYOZNING KOLLEKSIYA NAV
NAMUNALARINING XO'JALIK BELGILARI****Xurramov Ulug'bek Xolmamatovich**

Toshkent davlat agrar universiteti "Sabzavotchilik va
issiqxona xo'jaligini tashkil etish" kafedrasida professor, q.x.f.d.

sabkonf-22@mail.ru**Hayitbayev Doniyor Komiljon o'g'li**

Qoraqolpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti "Dehqonchilik, qishloq
xo'jaligi ekinlari seleksiyasi va urug'chiligi" kafedrasida mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Bosh piyozning xorijiy davlatlaridan keltirilgan 32 tadan ortiq kolleksiyasini Qoraqolpog'iston Respublikasining tuproq iqlim sharoitida o'rganilganda 5 ta nav namunalari qolgan namunalardan yuqori hosildorlik belgilari bo'yicha ajralib chiqqan.

Jumladan, tajriba natijalarida k-145 "Nomsiz", k-156 "Nomsiz", k-164 "Nomsiz", k-85 "K-3" va k-88 "Nomsiz" nav namunalari o'rtacha umumiy hosildorlik 41,3-45,9 t/ga bo'lib standart k-58 "Kaba-132, St" navidan 6,3-10,9 t/ga yoki 18-31,1 foizga yuqori hosil to'plaganligi bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: hosildorlik, ertapishar, nav namunalari, nav, namuna, tizma, nav, duragay, boshi piyoz, barg, barg yuzasi, bosh piyoz vazni.

Kirish. Piyoz — dunyodagi ko'plab davlatlarda yetishtiriladigan asosiy oziq-ovqat ekinlari qatoriga kiradi va muhim sabzavot turlaridan biri hisoblanadi. Uning keng tarqalishi, avvalo, tarkibida biologik faol moddalarning yuqori miqdorda mavjudligi bilan izohlanadi.

Piyoz insoniyatga qadimdan ma'lum bo'lib, uning shifobaxsh xususiyatlari ilk bor qadimgi Misr, Yunon va Rim sivilizatsiyalarida qayd etilgan. Taxminlarga ko'ra, piyoz eramizdan taxminan 4000 yil avval Osiyoning Eron, Xitoy, Hindiston va Afg'oniston kabi hududlarida madaniylashtirilgan. Ko'plab tadqiqotchilar aynan shu mamlakatlarni piyozning ilk paydo bo'lish markazi deb hisoblaydilar. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, piyoz Osiyodan Misrga, u yerdan esa Yunon va Rim orqali Yevropaga tarqalgan. Olimlar fikricha, Yevropaning markaziy hududlariga piyoz V–VI asrlarda, Rossiyaga esa XII–XIII asrlarda kirib kelgan. O'sha davrlarda piyoz katta maydonlarda yetishtirilgan bo'lib, piramida qurish ishlarida ishtirok etgan ishchilar taomiga shifobaxsh mahsulot sifatida kiritilgan. [1]; [2].

Achchiq ta'mli navlar tarkibida efir moylari, quruq moddalar (14–19 %) va qandlar (6–13 %) miqdori yuqori bo'ladi. Shirin navlarda esa bu ko'rsatkichlar nisbatan pastroqdir.

Piyoz boshi va uning yashil barglari taomlarga mazalandiruvchi vosita — ziravor sifatida, farmakologiya sohasida esa shifobaxsh xom ashyo sifatida qo'llaniladi.

Quritilgan piyoz o'zining foydali xususiyatlarini yaxshi saqlab qoladi. Bu jarayon uchun, odatda, quruq moddalar ulushi yuqori bo'lgan navlar tanlanadi, chunki shirin navlar quritishga unchalik mos kelmaydi.

Piyoz ishtaxani oshirish bilan birga, ovqat hazm bo'lish jarayonini yengillashtiradi, qon tarkibidagi xolesterin miqdorini pasaytiradi va ateroskleroz kasalligi rivojlanishining oldini oladi. [3].

Xulosa qilib aytganda, piyoz nafaqat inson uchun muhim oziq-ovqat manbai, balki organizm faoliyatini me'yorda ushlab turishda ham katta biologik va shifobaxsh ahamiyatga ega bo'lgan sabzavot hisoblanadi.

Tajriba uslublar. Bosh piyozning kolleksiyasi nav namunalari 2017-2018 yillarda ertagi muddatlarda urug'i ekib sinab ko'rildi. Nav namunalarini o'rganishda xoriydan keltirilgan bosh piyozning hosildorlik belgilari bo'yicha 5 ta nav namunasi sinab ko'rildi.

Dala tajribalari 2 bor takrorlanishda 7 m², bo'lgan maydonlarda olib borilib, standart sifatida Kaba-132 navidan foydalanildi. [4]; [5].

Tajriba natijalari. Bosh piyozning hosildorlik belgilari bo'yicha kolleksiya nav namunalari O'zbekiston, Qoraqalpog'iston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Bolgariya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Gollandiya, Ukraina, Yaponiya va Koreya davlatlaridan jami 31 ta yeg'ilgan nav namunalar ichidan hosildorligi andoza k-58 "Kaba-132, St" navdan 5 ta nav namunalari yuqori natijalarni namoyon etdi.

Ya'ni, k-145 "Nomsiz", k-156 "Nomsiz", k-164 "Nomsiz", k-85 "K-3" va k-88 "Nomsiz" nav namunalarida o'rtacha umumiy hosildorlik 41,3-45,9 t/ga bo'lib standart k-58 "Kaba-132, St" navidan 6,3-10,9 t/ga yoki 18-31,1 foizga yuqori hosil to'plaganligi ko'zatildi.

Standart k-58 "Kaba-132, St" (90 %) navga nisbatan hosil miqdori yuqori bo'lgan bosh piyozning kolleksiya nav namunalarini ichida eng yuqori sifatli mahsulot to'plagan faqatgina Koreyaning k-85 "K-3" (93%) namunasi standart navdan 3 foizga yuqoriligi aniqlandi. Qolgan k-145 "Nomsiz", k-156 "Nomsiz", k-164 "Nomsiz" va k-88 "Nomsiz" namunalarda 76-81 foiz yoki 9-14 foizga kam sifatli mahsulot to'pladi.

Bosh piyozining kolleksiya namunalaridan hosildorlik belgilari bo'yicha tanlab olingan namunalar standart k-58 "Kaba-132, St" naviga nisbatan bosh piyoz vazni k-145 "Nomsiz", k-156 "Nomsiz", k-164 "Nomsiz", k-85 "K-3" va k-88 "Nomsiz" nav namunalarida 145-160 gram bo'lib standart k-58 "Kaba-132, St" ga nisbatan 0,25-0,40 gramga yirik piyoz bosh shakllantirdi.

Boshqa k-1 "Dermo", k-9 "Brown Beauty", k-194 "Nomsiz", k-196 "Nomsiz", k-10 "Kind Variety", k-12 "Pioneer 25013", k-13 "Canade maple", k-205 "Nomsiz", k-173 "Nomsiz", k-

185 “Nomsiz”, k-11 “Xalsedon”, k-18 “Meteor”, k-151 “Nomsiz”, k-40 “Roket”, k-43 “Spring Onion” k-44 “Grandina” k-170 “Nomsiz”, k-120 “Nomsiz”, k-50 “Super Bear”, k-75 “Prince-33”, k-153 “Qizil piyoz”, k-128 “Kizil sak”, k-81 “K-11”, k-83 “K-12”, k-80 “K-13” va k-95 “Nomsiz” kolleksiya namunalari standart k-58 “Kaba-132, St” navdan kichkina piyoz bosh shakillantirdi, jumladan 70-110 gram tosh bosadigan piyoz bosh shakillantirib, standart k-58 “Kaba-132, St” (120 g) navga nisbatan 10-50 gramga farq qildi.

1-jadval.

Piyozning hosildorlik belgilari bo'yicha kolleksiya nav namunalarining ko'rsatkichlari (2017-2018 y.y.).

Katalog raqami	Kelib chiqqan xududlar	Jahon kolleksiyasi namunalar nomlari	Nav belgilari						
			Barglari soni, dona	Barg uzunligi, sm	Barg rangi	O'suv davri, kun	Bosh piyozning vazni, g	Umumiy hosildorligi, t/ga	Tovarbob hosildorlik, %
k- 58	O'zbekiston	Kaba-132, St	12	18	Yashil	155	120	35	90
K-145	Bolgariya	Nomsiz	5	32	Yashildan to'q yashilgacha	165	150	45,9	81
K-156	Qozog'iston	Nomsiz	14	46	To'q yashil	165	160	45,2	76
K-164	Qozog'iston	Nomsiz	16	52	Yashildan to'q yashilgacha	160	150	43,1	78
K-85	Koreya	K-3	12	37	Momiqsimon qoplamli	125	145	43,2	93
k-88	Tojikiston	Nomsiz	11	50	Och yashil	160	150	41,3	76
NSR₀₅			0,56	1,95		3,60	3,06	1,74	
Sx%			4,84	4,97		4,26	4,16	4,12	

Piyozning hosildorlik belgilari bo'yicha o'rganilgan kolleksiya nav namunalarining o'suv davri tahlil qilinganda, to'rtta nav namunasi standart “Kaba-132” navi nisbatan kechpishar ekanligi aniqlandi. Jumladan, k-145 “Nomsiz”, k-156 “Nomsiz”, k-164 “Nomsiz” va k-88 “Nomsiz” nav namunalarining o'rtacha o'suv davri 160–165 kunning tashkil etdi, bu esa standart navga nisbatan 5–10 kunga uzoq davom etganligini ko'rsatdi. Faqat Koreyaning k-85 “K-3” nav namunasi 30 kunga ertapisharligi bilan ajralib, standart navga nisbatan ancha qisqa o'suv davriga ega ekanligi qayd etildi.

Bosh piyozning bir tup ko'chatdagi barglar soni 5 tadan 16 tagacha bo'lgani aniqlandi. Eng ko'p barg shakllantirgan nav namunalari sifatida k-156 "Nomsiz" va k-164 "Nomsiz" ajralib chiqdi. Ushbu nav namunalari 14–16 ta barg shakllanib, standart navga nisbatan 16,6–33,3 % ga ko'p barglar hosil bo'ldi.

Aksincha, andoza k-58 "Kaba-132, St" navga nisbatan k-145 "Nomsiz" va k-88 "Nomsiz" nav namunalari barglar soni 5–11 donagacha kam bo'ldi. Faqat k-85 "K-3" namunasi barglar soni bo'yicha standart nav bilan bir xil ko'rsatkichga ega ekanligi qayd etildi.

Bosh piyozning yetilgan piyoz boshlarni yig'ishdan oldin bargning uzunligi aniqlandi. U standart "Kaba-132" navida 18 sm bo'lgan bo'lsa, piyozning hosildorlik belgilari bo'yicha kolleksiya nav namunalarining barchasi standart navga nisbatan uzun barglar shakllantirdi. Jumladan, k-145 "Nomsiz", k-156 "Nomsiz", k-164 "Nomsiz", k-85 "K-3" va k-88 "Nomsiz" kolleksiya nav namunalari o'rtacha 32-52 sm uzunlikda barglar shakllantirdi. Bu esa standart "Kaba-132" navdan 14-34 sm ga yoki 77,7-188 foizga uzunlikdagi barglar shakllanganligi kuzatildi.

Xulosalar

Hosildorlik ko'rsatkichi bo'yicha bosh piyozning nav namunalari ichidan ustunlikka ega bo'lgan 5 ta katalog raqamli nav ajratib olindi. Ular quyidagilar: k-145 "Nomsiz", k-156 "Nomsiz", k-164 "Nomsiz", k-85 "K-3" va k-88 "Nomsiz" kolleksiya nav namunalari. Bu nav namunalarning o'rtacha umumiy hosildorligi 41,3-45,9 t/ga bo'lib, standart k-58 "Kaba-132, St" (35) navidan 6,3-10,9 t/ga yoki 18-31,1 foizga yuqori hosil to'plaganligi ko'zlatildi. Bu esa ularning yuqori hosildorlikka ega istiqbolli nav namunalari sifatida seleksion ishlar va amaliyotda qo'llash uchun katta ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Бекдаирова, К.Ж., Биохимическая характеристика чеснока и лука в протессе вегетатсии и хранения: автореф. дисс. канд. биол. Наук // К.Ж. Бекдаирова. - Алма-Ата, 1971 – С.28.
2. Эренбург, П.М. Лук и чеснок // П.М.Эренбург, А.С.Лахин. - Алма-Ата: Кайнар, 1971 – С.3-53.
3. Лесковар Д.И., Ваврина С.С., Онион гровтх анд йиелд аре инфлуенсед бй трансплант трай селл сизе анд аге. // Сс. хортис., Вол 80, №3. 1999 – П.133-143.
4. Белик В.Ф.Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве. // М.: Колос, 1992 – С.34.
5. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. // М., «Колос». 1973.